

Categoria A

REVISTA ARHEOLOGICĂ

serie nouă _ vol. XVI _ nr. 1

IN MEMORIAM

**Dr.hab. OLEG LEVIŢKI
(1956-2020)**

Revistă indexată în bazele de date

SCOPUS, ERIH PLUS, DOAJ, CEEOL, ROAD, ISIFI, CiteFactor

CHIŞINĂU 2020

ISSN 1857-016X
E-ISSN 2537-6144

INSTITUTUL PATRIMONIULUI CULTURAL
CENTRUL DE ARHEOLOGIE

REVISTA ARHEOLOGICĂ

Redactor șef/Editor-in-chief: dr. hab. Oleg Levițki†

Colegiul de redacție/Editorial Board

Dr. hab. **Igor Bruiako** (Odesa), dr. **Ludmila Bacumenco-Pîrnău** (Chișinău), dr. **Roman Croitor** (Aix-en-Provence), dr. hab. **Valentin Dergaciov** (Chișinău), prof. dr. **Svend Hansen** (Berlin), dr. **Maia Kașuba** (Sankt Petersburg), prof. dr. **Michael Meyer** (Berlin), prof. dr. **Eugen Nicolae** (București), prof. dr. hab. **Gheorghe Postică** (Chișinău), dr. **Svetlana Reabțeva†** (Chișinău), prof. dr. **Petre Roman†** (București), dr. hab. **Eugen Sava** (Chișinău), dr. hab. **Sergei Skoryi** (Kiev), prof. dr. **Victor Spinei**, membru al Academiei Române (București, Iași), dr. **Nicolai Telnov** (Chișinău), dr. hab. **Petr Tolochko**, membru al Academiei Naționale de Științe a Ucrainei (Kiev), dr. **Vlad Vornic** (Chișinău)

Secretar de redacție/editorial secretary – **Livia Sîrbu**

Machetare și prelucrarea materialului ilustrativ/
layout and processing of the illustrative material – dr. **Ghenadie Sîrbu**

Manuscrisele, cărțile și revistele pentru schimb, precum și orice alte materiale se vor trimite pe adresa: Colegiul de redacție al „Revistei Arheologice”, Centrul de Arheologie, Institutul Patrimoniului Cultural, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 1, MD-2001, Chișinău, Republica Moldova

Рукописи, книги и журналы для обмена, а также другие материалы необходимо посылать по адресу: редакция «Археологического Журнала», Центр археологии, Институт культурного наследия, бул. Штефан чел Мареш и Сфынт 1, MD-2001 Кишинэу, Республика Молдова

Manuscripts, books and reviews for exchange, as well as other papers are to be sent to the editorship of the “Archaeological Magazine”, Archaeology Centre, Institute of Cultural Heritage, 1 Stefan cel Mare si Sfant bd., MD-2001 Chisinau, Republic of Moldova

Toate lucrările publicate în revistă sunt recenzate de specialiști în domeniu după modelul *double blind peer-review*
Все опубликованные материалы рецензируются специалистами по модели *double blind peer-review*
All the papers to be published will be reviewed by experts according to the *double blind peer-review* model

CUPRINS – СОДЕРЖАНИЕ – CONTENTS

STUDII – ИССЛЕДОВАНИЯ – RESEARCHES

- Eugen Mistreanu** (*Chişinău*), **Marcin M. Przybyła** (*Kraków*). Despre planimetria aşezării gumelniţene Taraclia I în cercetări vechi şi noi5
- Майя Кашуба** (*Санкт-Петербург*), **Игорь Сапожников** (*Киев*). История находки Бородинского (Бессарабского) клада21
- Aurel Mototolea** (*Constanţa*), **Simina Margareta Stanc** (*Iaşi*), **Andreea Andrei** (*Constanţa*). The roadside inns (*khāns*) in Ottoman Dobrudja48

MATERIALE ŞI CERCETĂRI DE TEREN – МАТЕРИАЛЫ И ПОЛЕВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ – PAPERS AND SURVEYS

- Валерий Манько** (*Киев*), **Гурам Чхатарашвили** (*Батуми*). Раннеголоценовая стоянка Джварцхма в Западной Грузии63
- Oleg Leviţkiţ**, **Livia Sîrbu**, **Ghenadie Sîrbu** (*Chişinău*). Rezultatele investigaţiilor arheologice efectuate în cadrul sitului *Trinca-Izvorul lui Luca* în anul 200178
- Виталий Синика** (*Тирасполь*), **Сергей Лысенко** (*Киев*), **Сергей Разумов** (*Тирасполь*), **Николай Тельнов** (*Кишинэу*). Курган 2 группы «Рыбхоз» в Нижнем Поднестровье и скифские кремации Северо-Западного Причерноморья99
- Александр Симоненко** (*Киев*). Ритуальный депозит II-I вв. до н.э. из Брэвичень108

DISCUŢII – ДИСКУССИИ – DISCUSSIONS

- Vasile Naheu** (*Chişinău*). Sistemul defensiv al fortificaţiilor traco-getice (particularităţi constructive şi principii de apărare)121
- Елена Журухина** (*Киев*). Производство стеклянных изделий (по материалам ремесленных мастерских Киевского Подола XII – первой половины XIII века)130

CERCETĂRI INTERDISCIPLINARE – МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ – INTERDISCIPLINARY SURVEYS

- Roman Croitor** (*Aix-en-Provence*), **Vitalie Burlacu** (*Chişinău*). The Middle Paleolithic site of Buzdujeni 1 (Northern Moldova): evidence on periodic occupation by cave hyena136
- Ludmila Bacumenco-Pîrnău** (*Chişinău*), **Vasile Diaconu** (*Târgu-Neamţ*), **Nicoleta Vornicu** (*Iaşi*). Despre vasul de cupru medieval descoperit la Cetatea Neamţului (judeţul Neamţ, România). Noi consideraţii145
- Mariana Gugeanu** (*Iaşi*). Textilă liturgică arheologică – *Mânecuţa*. Conservare şi restaurare157

RECENZII ŞI PREZENTĂRI DE CARTE – РЕЦЕНЗИИ И КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ – PAPER AND BOOK REVIEW

- Kirsten Hellström**, *Fibeln und Fibeltracht der Sarmatischen Zeit im Nordschwarzmeergebiet*

(2. Jh. v. Chr. - 3. Jh. n. Chr.). Arhäologie in Eurasien 39, Bonn, 2018,
284 pagini și 94 planșe, ISBN 978-3-7749-3948-6
(Vasile Iarmulschi, *Berlin*)163

IN HONOREM

Dumitru Boghian la 65 de ani (Sergiu-Constantin Enea, *Târgu-Frumos*)165

IN MEMORIAM

La adio Oleg Levițki: Omul și Savantul (1956-2020)
(Vasile Haheu, *Chișinău*)168

LISTA ABREVIERILOR – СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ – LIST OF ABBREVIATION172

INFORMAȚII ȘI CONDIȚIILE DE EDITARE A REVISTEI ARHEOLOGICE173

**INFORMATION AND CONDITION OF PUBLICATION IN THE ARCHAEOLOGICAL
MAGAZINE**174

MATERIALE ŞI CERCETĂRI DE TEREN – МАТЕРИАЛЫ И ПОЛЕВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ – PAPERS AND SURVEYS

Валерий Манько, Гурам Чхатарашвили

Раннеголоценовая стоянка Джварцхма в Западной Грузии

Keywords: Early Holocene, Boreal, Neolithic, pressing flaking, trapezes, migrations.

Cuvinte cheie: Holocenul timpuriu, Boreal, neolitic, tehnică prin presiune, trapezii, migrație.

Ключевые слова: ранний голоцен, бореал, неолит, отжимная техника, трапеции, миграции.

Valerii Man 'ko, Guram Chkhatarashvili

Early Holocene Jvartskhma site in Western Georgia

The Jvartskhma site indicates the Boreal age of the culture layer. The stone industry of the site describes process of the beginning of the use of hand pressing flaking for obtaining the pressing blades. The prismatic and conic cores were used in order to get blades and bladelets. The complex of flint and obsidian tools consist burins on truncated faceted blades, dihedral burins on flakes, end scrapers, retouched blades, blades with notches, truncated faceted blades. There are trapezes, which were made on pressing blades.

There are some sites in Western Georgia connected with the technology of production of trapezes on pressing blades. In our opinion, the big center of the new technology appeared in Western Georgia in the beginning of Boreal. This center appeared independently and was primary for other centers of such technology in the Crimea, on Lower Don region, in North-Western Black Sea region.

Valerii Man 'ko, Guram Chkhatarashvili

Stațiunea din Holocenul timpuriu Jvartskhma din Georgia de Vest

Stratigrafia stațiunii Jvartskhma demonstrează apartenența acesteia perioadei Boreale. Industria litică din cadrul acestei stațiuni ne vorbește despre începutul utilizării tehnicii prin presiune. Pentru obținerea semifabricatelor uneltelor se utilizau nucleeele prismatice și conice. Complexul de unelte din silex și obsidian constă din burine pe lame cu fațete trunchiate, burine diedrice pe așchii, raclate pe capăt de lamă, lame retușate, lame cu creștături, lame trunchiate cu fațete. De asemenea, destul de reprezentative sunt și trapeziile executate pe lame prin tehnica presării.

De asemenea, în vestul Georgiei mai există câteva stațiuni unde au fost descoperite trapezii lucrate prin tehnica presării. Analiza acestor vestigii ne permite să presupunem că anume în vestul Georgiei la începutul Borealului a apărut un mare centru de producere, care a utilizat noua tehnologie – prin presiune. Acesta a apărut independent și a constituit un reper pentru alte astfel de centre cu tehnologii similare din Crimeea, regiunea Donului Inferior și regiunea din nord-vestul Mării Negre.

Валерий Манько, Гурам Чхатарашвили

Раннеголоценовая стоянка Джварцхма в Западной Грузии

Стратиграфия Стоянки Джварцхма указывает на ее бореальный возраст. Каменная индустрия стоянки свидетельствует о начале использования отжимной техники. Для получения заготовок орудий использовались призматические и конические нуклеусы. Среди орудий преобладают боковые и двугранные резцы, концевые скребки. В комплексе присутствуют тронкированные пластины. Наиболее ярко характеризует комплекс наличие серии трапеций на отжимных пластинах.

Помимо Джварцхмы, в Западной Грузии существуют стоянки, материалы содержат серии трапеций на отжимных пластинах. Сопоставление материалов стоянок свидетельствует, что в начале бореала на территории Западной Грузии возник центр распространения технологии изготовления симметричных трапеций на отжимных пластинах. Этот центр возник совершенно независимо и является первичным по отношению к другим таким центрам в Крыму, на Нижнем Дону, в Северо-Западном Причерноморье.

Вступление

Процесс неолитизации Восточной Европы тесно связан с распространением ручной отжим-

ной техники расщепления и с началом изготовления низких и средневысоких трапеций из пластинчатых заготовок, полученных методом отжима.

Рис. 1. 1. Карта распространения ранних стоянок с трапециями на отжимных пластинах. Цифрами обозначены: 1 - Джварцхма, 2 - Дарквети, 3 - Мелоури, 4 - Пирвели Гали, 5 - Верхняя Лемса, 6 - Анасеули 1, 7 - Гурианта. **2.** Топография стоянки Джварцхма. В рамке – территория стоянки, линией обозначен край террасы исчезнувшей реки.

Fig. 1. 1. Map of early sites with trapezes on pressing blades. Fingers detected: 1 - Jvartskhma, 2 - Darkveti, 3 - Melouri, 4 - Pirveli Gali, 5 - Verkhniaya Lems, 6 - Anaseuli 1, 7 - Gurianta. **2.** Topography of Jvartskhma site. Territory of site – in frame, the line detected the terrace of missing river.

В последнее время появилось несколько новых публикаций, посвященных данной проблеме, в том числе статьи Л. Зализняка, П. Бьяджи, Д. Киосака, А. Гренеборна и пр. Л. Зализняк настаивает на балканской версии распространения геометрических микролитов на отжимных пластинах [Zalizniak 2009, 204]. П. Бьяджи более осторожен в своих выводах и отмечает, что трапеции на отжимных пластинах в Крыму появились раньше, чем на Балканах [Biagi, Kiosak 2010, 23-42]. Д. Гренеборн рисует широкое полотно постепенного движения носителей отжимной техники с Дальнего Востока в Восточную Европу [Groneborn 2017, 113-127]. Как видим, мнения различных авторов сильно разнятся, однако едины они в одном: во всех работах полностью игнорируются материалы Западной Грузии. Между тем, без учета материалов этого региона решить проблему просто невозможно.

В настоящее время на территории Западной Грузии известно уже довольно много стоянок раннеголоценового возраста с трапециями.

Кремневый комплекс с трапециями, изготовленными на отжимных пластинах, был получен при исследовании слоя IV навеса Дарквети [Nebieridze 1978, 96]. Известны также открытые стоянки с трапециями: Мелоури,

Пирвели Гали [Kalandadze 1986, 109-110]. В качестве примеси к основному комплексу культуры Кобулети трапеции имеются на стоянках Анасеули 1 и 2 [Nebieridze 1972, 117].

Вполне естественно, возникает задача определения роли западногрузинского центра распространения трапеций на отжимных пластинах в Восточной Европе и на территории Ближнего и Среднего Востока. Очень многое для решения этой задачи нам может дать недавно исследованная стоянка Джварцхма.

Джварцхма. Топография и стратиграфия

Стоянка Джварцхма (рис. 1,1) находится в Чохатаурском муниципалитете в 2 км от центра. Стоянка была открыта в 2012 году [Chkhatarashvili 2013, 5-7]. Стоянка расположена на краю плато в горной долине, примыкающего к руслу исчезнувшей в настоящее время реки (рис. 1,2).

Была установлена следующая стратиграфия стоянки:

Дерновый слой – 5-10 см;

Слой гумуса комковатый с незначительной примесью мелкой щебенки – до 40 см;

Слой погребенной почвы коричневого цвета – до 20 см;

Рис. 2. Джварцхма. Кремневый комплекс. Нуклеусы.

Fig. 2. Jvartskhma. Flint complex. Cores.

Ярко-коричневая глина с желтыми прожилками плейстоценового возраста – прослежена до глубины 10 см.

Культурный слой был зафиксирован в погребенной почве, какие-либо находки в плейстоценовом слое отсутствовали.

В целом, мы можем констатировать счастливый случай нахождения стратифицированной открытой стоянки, раннеголоценовый возраст которой не вызывает сомнения. Погребенная почва, вероятно, соответствует по украинской терминологии ископаемой почве H1a, откладывавшейся в период белинг – бореал [Gerasimenko 1997, 3-64].

Анализ кремневого и обсидианового комплекса дает нам дополнительные аргументы для датирования комплекса Джварцхма раннеголоценовым временем.

Кремневый и обсидиановый комплексы

Всего в ходе раскопок было найдено 177 артефактов из кремня и 7 – из обсидиана. Кремень – очень высокого качества, желвачный. Весь он происходит, вероятно, из одного местонахождения. Цвет кремня варьирует от серого до розового. Как представляется, это связано с неравномерностью окраса самих желваков, имеющих цвета, близкие к розовому, у корки, а в серый цвет окрашены внутренние части желваков.

Обсидиан – черный дымчатый за единственным исключением. Это резец, изготовленный на тонкой пластинке (рис. 4,3), из черного обсидиана с красными прожилками. Из кремня изготовлено 18 изделий с вторичной обработкой, из обсидиана – 4.

Как видим, комплекс невелик, в этом состоит его недостаток как источника. В то же время комплекс обладает несомненными достоинствами: не исключено, что его формирование произошло в очень краткий отрезок времени, возможно – в результате однократного посещения места стоянки. Анализ техники расщепления и изделий со вторичной

обработкой (табл. 1) также дает нам все основания для подобных выводов.

Технику расщепления кремня характеризуют, в основном, девять нуклеусов и комплекс пластинчатых заготовок.

Из девяти нуклеусов семь – одноплощадочные. Один из них – косоплощадочный торцевой (рис. 2,2), остальные – призматические, с рабочим фронтом охватывающим половину или две трети их периметра. Из них лишь один нуклеус – прямоплощадочный (рис. 2,6), все прочие – косоплощадочные (рис. 2,3-5; 3,1-2).

В коллекции присутствуют два двуплощадочных прямоплощадочных нуклеуса (рис. 2,1; 3,4). Оба имеют негативы сколов на двух третях своего периметра и сохраняют следы желвачной корки на своей тыльной стороне. Несмотря на наличие двух площадок, раскалывание осуществлялось в одном направлении, то есть

Название	Кремень	%	Обсидиан	%	Всего	%
Нуклеусы	9	5,08			9	4,89
Нуклевидные обломки	11	6,21			11	5,98
Таблетка	1	0,56			1	0,54
Пластины	6	3,39			6	3,26
Проксимальные части пластин	4	2,26			4	2,17
Медиальные части пластин	5	2,82			5	2,72
Дистальные части пластин	3	1,69			3	1,63
Пластинки	3	1,69			3	1,63
Проксимальные части пластинок	2	1,13			2	1,09
Медиальные части пластинок	3	1,69			3	1,63
Дистальные части пластинок	1	0,56			1	0,54
Отщепы первичные	10	5,65			10	5,43
Отщепы полупервичные	2	1,13			2	1,09
Отщепы вторичные	67	37,85	1	14,29	68	36,96
Чешуйки	22	12,43	2	28,57	24	13,04
Обломки	9	5,08			9	4,89
Отбойник	1	0,56			1	0,54
Изделия со вторичной обработкой, в т.ч.	18	10,17	4	57,14	22	11,96
Скребки	3	16,67			3	13,64
Резцы	6	33,33	1	25	7	31,82
Пластины с ретушью	1	5,56	1	25	2	9,09
Пластины с выемками	1	5,56			1	4,55
Отщепы с ретушью	2	11,11			2	9,09
Долото	1	5,56			1	4,55
Тронкированные пластины	1	5,56	1	25	2	9,09
Трапеции	3	16,67	1	25	4	18,18
Всего	177	100	7	100	184	100

Таблица 1. Кремневый и обсидиановый комплексы стоянки Джварцхма.

Table 1. Flint and obsidian complexes of Jvartskhma Site.

вторая площадка в процессе расщепления имела вспомогательное значение. Вполне вероятно, что оформление таких нерабочих площадок происходило на начальной стадии расщепления с целью придать нуклеусу форму, удобную для последующей работы с ним. Не исключено, что на поздних фазах расщепления вторая площадка становилась меньше или полностью исчезала. Происходило это в результате снятия пластин, дистальный конец которых снимал часть площадки. В комплексе имеются две таких целых пластины и одна дистальная часть пластины.

Отличительной особенностью всех нуклеусов было использование ударной техники расщепления для получения пластинчатых заготовок. Однако этот факт вовсе не означает, что обитатели стоянки вовсе не были знакомы с техникой ручного отжима.

Имеется один нуклевидный обломок с отчетливыми следами торцевого отжимного расщепления (рис. 3,6). Имеется также медиальная часть пластины, огранка которой показывает, что отжата она была с нуклеуса конической или подцилиндрической формы (рис. 3,3). Наконец, в комплексе имеется «таблетка» отжимного нуклеуса, имевшего, как представляется, цилиндрическую форму (рис. 3,5). Серия из 11 нуклевидных обломков показывает, что расщепление часто шло до пре-

еется «таблетка» отжимного нуклеуса, имевшего, как представляется, цилиндрическую форму (рис. 3,5). Серия из 11 нуклевидных обломков показывает, что расщепление часто шло до пре-

Рис. 3. Джварцхма. Кремневый комплекс. Нуклеусы (1-2,4), обломки нуклеусов (3,6), таблетка (5), скребки (7-9), резцы (10-12), пластина с выемкой (13), пластинка с ретушью (14).

Fig. 3. Jvartskhma. Flint complex. Cores (1-2,4), fragments of cores (3,6), tablet (5), scrapers (7-9), burins (10-12), notched blade (13), blade with retouch (14).

дельной стадии и могло останавливаться лишь тогда, когда нуклеусы ломались и/или становились абсолютно непригодными для дальнейшего использования. Единственный нуклеидный обломок со следами отжимного расщепления, например, стало невозможно использовать в результате неудачного скола, снявшего большую часть фронта скалывания (рис. 3,6).

Найдено 27 пластинчатых заготовок и их частей. Преобладают пластины и их сечения, среди них лишь три предмета получены отжимным способом. Зато методом ручного отжима были получены восемь из девяти пластинок.

Мы смогли достаточно четко разделить пластинчатые заготовки на группы по способу их получения: традиционным ударным способом и методом ручного отжима. Сделать это было нетрудно, исходя из внешнего вида за-

готовок. Отжимные пластины и пластинки отличаются изяществом оформления, малой толщиной, прекрасной огранкой. Пластинчатые заготовки, полученные ударным способом, изогнуты в профиле, массивные, отличаются большей длиной, часто имеют на поверхности остатки корки. Мы абсолютно отдаем себе отчет, что такая группировка «на глаз», не вполне научна. По этой причине были проделаны дополнительные подсчеты и измерения.

Предварительно к числу полученных ударным способом были отнесены четыре пластины, четыре проксимальные части пластин и одна пластинка. Все они имеют простые гладкие площадки шириной до 1.5 мм. Угол между фронтом скалывания и поверхностью площадки составляет 70-85 градусов. Все пластинчатые заготовки и их проксимальные части имеют

двускатную спинку, на двух изделиях мы проследили остатки корки. Важны и метрические параметры. Длина целых изделий достигает 5.5-7 см, ширина 4-6 мм. Изделия искривлены в профиле, зазор между пластиной, положенной на плоскость и экстремумом спинки достигает 3-5 мм. Таким образом, данная группа пластинчатых заготовок абсолютно отвечает признакам изделий, полученных ударным способом [Giria 1997, 68-75]. Медиальные и дистальные части пластин, соответственно, подвергнуть подобному детальному анализу невозможно. Тем не менее, даже на этих изделиях мы могли отметить наличие двускатных спинок и тот факт, что изделия являются частями изогнутых в профиле пластин.

Пластинчатые заготовки, полученные методом отжима, отличаются по большинству параметров. Визуально мы отнесли к их числу две пластины, медиальную часть пластины, две пластинки, две проксимальных, три медиальных и одну дистальную часть пластинок. По целым и проксимальным частям мы выяснили, что площадки являются практически точеч-

ными, а угол между площадками и фронтами скалывания – практически прямым. Почти все пластинчатые заготовки за одним исключением имеют трехскатные спинки. Края этих изделий и огранка – ровные. Огранка – параллельная, только в дистальных частях изделий наблюдается в двух случаях конвергентная огранка. Длина отжимных пластин и пластинок – 4,5-6,5 см, толщина – 0,1-0,25 мм. На двух пластинках мы отмечаем наличие приема так называемого «перебора карниза». Как видим, характеристики углов между площадкой и фронтами скалывания, кривизна изделий, их практически идеальная огранка также подтверждает справедливость нашего распределения пластинчатых заготовок по методу их получения.

Обращаем внимание, что наши наблюдения основаны на весьма незначительном количестве материала. Увы, лишь продолжение раскопок, увеличение коллекции позволит нам сделать полноценный анализ пластинчатых заготовок и определить особенности ударного и отжимного расщепления. Тем не менее, в настоящее же время мы можем абсолютно точно судить о сосуществовании двух методов расщепления.

Отщепы мало что могут рассказать о технике расщепления, однако дают возможность судить о функции стоянки. Из 79 отщепов 12 – первичные и полупервичные. По длине отщепы разделяются следующим образом: более 5 см – 17 экз., от 3 до 5 см – 10, остальные – менее 3 см. Как мы видим, доля первичного расщепления и расщепления нуклеусов на начальных стадиях – весьма высока. Этот факт позволяет судить о том, что одной из функций стоянки было пополнение арсенала заготовок для кремневых орудий, то есть стоянку можно охарактеризовать и как мастерскую в том числе. Укрепляет нас в этом мнении и нахождение 9 обломков кремня, непригодных для обработки, что может свидетельствовать о крайней бедности сырьевой базы.

Количество чешуек (22 экз.) явно не соответствует функции стоянки, их количество должно было быть намного большим. К сожалению, условия раскопок не позволяли производить качественный просев седимента из-за его комковатости, что, естественно, привело к неизбежным потерям мелких предметов.

Кремневых изделий со вторичной обработкой – 18 экз.

Скребок – 3. Все они типологически неоднородны. Один из них – скребок концевой на длинном реберчатом сколе с высоким лезвием (рис. 3,7). Еще один скребок – концевой выпуклолезвийный с рабочим краем, оформленным полукрутой скребковой ретушью (рис. 3,8); данный скребок изготовлен на отжимной пластине. Еще один скребок должен быть отнесен к типу боковых на отщепе (рис. 3,9). Однако выбор расположения лезвия в данном случае был продиктован формой отщепа, у которого ширина превышала длину. Поэтому и этот скребок вполне может быть отнесен к концевым. Как видим, в группе скребков мы наблюдаем тенденцию к использованию выпуклых концевых лезвий.

Резцов – 6. Ни один из них не возник в результате ручного отжима заготовки. Лишь один из резцов – на пластинчатой заготовке.

Рис. 4. Джварцхма. Кремневый комплекс (4-5,7-10), обсидиановый комплекс (1-3,6). Тронкированные пластины (1,4), пластина с ретушью (2), резцы (3,5), трапеции (6-9), долото (10).

Fig. 4. Jvartskhma. Flint complex (4-5,7-10), obsidian complex (1-3,6). Truncated faceted blades (1,4), blade with retouch (2), burins (3,5), trapezes (6-9), chisel (10).

Это двугранный срединный резец, изготовленный на массивной полупервичной пластине (рис. 4,5). Все прочие резцы – на отщепках. Два – на полупервичных отщепках, один из них – боковой выемчаторетушный с широким резцовым сколом со стороны брюшка (рис. 3,11), другой – двугранный угловой также с резцовыми сколами, повернутыми на сторону брюшка. Оба резца на полупервичных отщепках – объемные, на первом виден след от попытки снятия поперечного резцового скола, то есть попытки перехода от бокового к двугранному резцу. Это обстоятельство показывает, что между описанными формами резцов существует своего рода сопряженность. Еще три резца подготовлены на плоских вторичных отщепках. Все они – двугранные угловые (рис. 3,10,12).

Найдены пластинка с ретушью (рис. 3,14) и проксимальная часть пластинки с краевой выемкой (рис. 3,13). Имеются два отщепа с ретушью.

В единственном экземпляре представлено долото. Это медиальная часть пластины, полученной отжимным способом, имеющая струйчатые негативы от сработанности, как со стороны спинки, так и со стороны брюшка (рис. 4,10).

В одном экземпляре представлена прямотронкированная пластина с удаленной проксимальной частью. Подобное изделие вполне могло быть заготовкой трапеции (рис. 4,4).

Самих же трапеций – 3. Одна из них – на медиальной части пластины, полученной ударным методом. Эта трапеция – средневысокая симметричная с полукрутой выемчатой ретушью по сторонам и с фасеткой скола макроизноса на нижнем основании (рис. 4,9). Еще две трапеции изготовлены на пластинках, полученных методом ручного отжима. Это средневысокие, слегка асимметричные трапеции с полукрутой ретушью по сторонам (рис. 4,7-8).

Артефактов из обсидиана всего 7. Примечательно, что нуклеусов из обсидиана нет, а из дебитажки присутствуют лишь отщеп и две чешуйки. Данное обстоятельство тем удивительней, что в комплексе имеется четыре орудия из обсидиана. Не исключено поэтому, что обсидиан был предметом обмена и попадал к обитателям стоянки не в виде нуклеусов, а в виде уже подготовленных к дальнейшему ис-

пользованию заготовок. Вполне возможно, что обсидиан поступал от носителей культуры Кобулет, практиковавших, как представляется, обмен с соседями.

Два орудия из обсидиана получены на заготовках, полученных ударным методом. Это проксимальная часть пластины с ретушью (рис. 4,2) и тронкированная пластина к частично круторетушированным краем (рис. 4,1). Последнее изделие могло быть использовано в качестве заготовки трапеции с ретушированными верхним основанием.

Имеется один резец боковой косоретушный на отжимной пластинке (рис. 4,3).

И, наконец, в комплексе присутствует низкая симметричная трапеция на отжимной пластине с круторетушированными сторонами (рис. 4,6).

В целом, 7 из 22 орудий изготовлены на отжимных пластинчатых заготовках. Если же учесть, что девять орудий выполнены на отщепках, то следует отметить, что в группе орудий преобладают изделия, изготовленные методом ручного отжима.

Таким образом, характер кремневого и обсидианового комплекса носит переходный характер, иллюстрирует процесс внедрения инновационной техники ручного отжима пластин и пластинок при сохранении всех архаичных черт техники расщепления. При этом практически все основные категории орудий (скребки, резцы, трапеции) могли быть изготовленными как на заготовках, полученных традиционным способом, при помощи отбойника, так и на отжимных заготовках.

Изделия из других пород камня

На стоянке также найден комплекс изделий из мягких пород камня. Для изготовления таких орудий использовался базальт (11 экз.) и песчаник (12). Типология этих орудий существенно отличается.

Среди орудий из базальта – пять шлифованных топоров. К сожалению, целый – лишь один. Это изделие подтрапециевидной формы длиной около 17 см с выпуклым лезвием шириной 5 см (рис. 5,1). В сечении топор овальный, к пятке его ширина сужается до 2,5 см. На пятке мы видим характерную забитость и даже фасетки небольших сколов, возникших в результате

Рис. 5. Джварцхма. Изделия из базальта (1-3) и песчаника (4-6). Топор (1), тесло (2), заготовка тесла (3), песты (4-6).

Fig. 5. Jvartskhma. Tools from basalt (1-3) and sandstone (4-6). Axe (1), chisel (2), blank for the chisel (3), pestles (4-6).

взаимодействия пятки с деревянной основой. Имеется также обломок типологически подобного топора с лезвием шириной около 7 см. Еще два подобных топора представлены обломками с сохранившимися пятками.

Присутствует типологически иной топор, представленный, к сожалению, тоже обломком. Здесь мы видим лезвие шириной 4 см, заключенное между сужающимися сторонами изделия.

Типологически близко к описанному топору тесло, также представленное фрагментом (рис. 5,2). Его лезвие шириной 3,5 см заключено между сходящимися краями. Оно отличается от серии топоров асимметричным расположением

лезвия, при этом одна из сторон тесла сделана уплощенной.

Еще одно подобное тесло представлено фрагментом, однако в этом случае сохранилась только часть с пяткой. На пятке мы наблюдаем характерную забитость от контакта с деревянной основой.

Одно тесло представлено «четвертинкой», поэтому о его форме мы можем сказать лишь то, что оно имело выпуклое асимметричное лезвие.

Найдены два изделия, являющиеся «полуфабрикатами». Прекрасно видно, что методом грубой шлифовки камням придана форма тесел (рис. 5,3), однако изделия так и не были подвергнуты «тонкой» шлифовке. Вполне возможно, что именно такими заготовки будущих тесел представляли после пикетажа и самой грубой предварительной обработки. В комплексе имеется шаровидный отбойник из кремня со следами забитости. Подобные отбойники, вероятно, как раз и использовались для пикетажа при изготовлении топоров и тесел.

Мы затрудняемся в установлении функции одного из изделий из базальта. Это тщательно отшли-

фованный предмет овальной формы с одной несколько уплощенной стороной. Толщина предмета – около 5 см, ширина – около 10 см, реконструируемая длина – около 35 см. Вполне вероятно, что предмет мог играть роль зернотерки, однако это лишь допущение, поскольку следов использования на предмете мы не видим. Не исключено, что предмет был испорчен и расколот еще на стадии изготовления.

Обломок подобного же предмета мы видим среди изделий из песчаника. Он несколько меньших размеров: толщина – до 5 см, ширина – 8 см, реконструируемая длина – около 20 см. Найден и мелкий фрагмент такого же, видимо, предмета.

Среди изделий из песчаника имеется также обломок предмета, выполнявшего, вероятно, роль молота. Сохранилась только небольшая его часть с забитой пяткой длиной около 4

см. Он имеет подокруглую форму, а его реконструируемая длина могла составлять 15-20 см.

Прочие изделия из песчаника – песты шаровидной или подовальной в плане формы. Лишь на четырех из них отмечены четко выраженные площадки, возникших в результате трения (рис. 5,4-5). У пяти изделий такие площадки лишь намечены, то есть песты почти не применялись в работе (рис. 5,6).

В целом, материалы изделий из кремня, обсидиана, базальта и песчаника рисуют картину весьма разнообразной хозяйственной деятельности обитателей стоянки. Мы отмечаем здесь следы первичного расщепления кремня, деятельность по изготовлению орудий, промысловую активность, работу с деревом, обработку диких или, не исключается, культурных растений.

Место комплекса Джварцхма в каменном веке Западной Грузии

При сопоставлении материалов Джварцхма с материалами других стоянок Западной Грузии особое значение имеет комплекс слоя IV навеса Дарквети [Nebieridze 1978, IV]. Указанный комплекс является единственным, происходящим из стратифицированного слоя многослойной стоянки.

Комплекс IV слоя Дарквети – докерамический, как и комплекс Джварцхма. Бросается в глаза абсолютное сходство техники расщепления в сравниваемых комплексах. В Дарквети также сохранились архаичные черты, здесь присутствуют одноплощадочные подпризматические нуклеусы с подработанными площадками, с которых с помощью отбойника снимались пластины. Имеется, правда, и нуклеус подконической формы для ручного отжима пластинок.

Типы орудий также повторяются. Такими типами являются концевые скребки на удлиненных пластинах, боковые резцы, тронкированные пластины.

Естественно, для сопоставления двух комплексов особенно важна серия геометрических микролитов. Это четыре средневысоких трапеции с круторетушированными сторонами, изготовленные из тонких отжимных пластин. Одна из даркветских трапеций имеет ретушь по верхнему основанию. Напомним, что в комплексе Джварцхма мы имеем заго-

товку для изготовления подобной трапеции.

Важно также, что в даркветском комплексе имеется базальтовый шлифованный топор трапецевидной формы, абсолютно повторяющий форму топора из Джварцхма.

К сожалению, мы не имеем радиокарбонных дат даркветского комплекса. Однако это не означает, что мы вовсе не представляем себе времени его появления. В определении хронологической позиции комплекса слоя IV нам могут помочь материалы из слоев V и III.

Материалы слоя V оставлены носителями триалетской индустрии [Nebieridze 1978, II]. Мы судим об этом на основании наличия в слое серии асимметричных треугольников и пластинок с биполярной крутой ретушью по краям. На территории Грузии аналоги комплекса мы находим в стоянке Эдзани и в верхних слоях Котиас Клде [Meshveliani et al. 2007, 47-58], а в Восточной Анатолии – в комплексе Халан Чеми [Rosenberg 1994, 223-238]. Два последних имеют серии абсолютных дат, говорящих об их пребореальном возрасте. Самые молодые даты (табл. 2,1) свидетельствуют о том, что эта индустрия прекращает свое существование в самом конце пребореала. Таким образом, комплекс IV слоя Дарквети не может датироваться временем более ранним, нежели начало бореала.

Сопоставление со слоем III [Nebieridze 1978, VI] нам мало что дает для уточнения хронологии слоя IV, поскольку между ними имеется довольно значительный hiatus (слой III связан с энеолитом).

Еще одним несомненным аналогом комплекса Джварцхма является комплекс Мелоури из Цхалтубского района Западной Грузии [Kalandadze 1986, 110]. Здесь мы снова видим архаический комплекс нуклеусов, среди которых одноплощадочные прямо- и косоплощадочные с подправкой, были расколоты ударным способом. Имеются и двуплощадочные однополюсные нуклеусы, подобные артефактам Джварцхма. На использование отжимного расщепления указывает наличие подцилиндрического нуклеуса от пластинок.

Повторяются все без исключения формы орудий, в том числе скребки концевые на удлиненных пластинах и скребки на отщепках, в том числе и боковые. Присутствуют боковые и двугранные резцы. Что особенно важно, серий-

№	Дата	Лаб. индекс	Материал	Стоянка	Контекст	Культура	Публикация
1.	9270±60	RTT-4698	Уголь	Котиас Клде	350-360 см	Триалетская	Meshveliani at al. 2007
2.	8625±40	GrA-35704	Уголь	Ласпи 7	Слой Д	Мурзаккобинская	Biagi, Kiosak 2010
3.	8620±40	GrA-35703	Уголь	Ласпи 7	Слой Д	Мурзаккобинская	Biagi, Kiosak 2010
4.	8210±80	Ki-15178	Кость	Раздорская 2	Культурный слой	Матвеевокурганская	Gorelik at al. 2014
5.	7505±210	GrN-7199	Кость	Матвеев Курган 1	Культурный слой	Матвеевокурганская	Krizhevskaja, 1992
6.	7515±120	Bln-588	Кость	Сороки 1	Слой 3	Буго-днестровская	Markevich 1974
7.	7420±80	Bln-587	Кость	Сороки 1	Слой 2	Буго-днестровская	Markevich 1974
8.	7050±60	Le-1703	Кость	Гиржево	Культурный слой	Гребениковская	Zaitseva at al. 2000
9.	7025±30	IAAA-141127	Кость	Эламксанли Тепе	Слой 4b	Неолит Азербайджана	Nishiaki et al. 2015

Таблица 2. Радиоуглеродные даты комплексов, упоминаемых в статье.

Table 2. Radiocarbon dates of sites, discussed in the article.

но представлены тронкированные пластины и низкие и средневысокие трапеции с крутой или полукрутой ретушью по сторонам. Отдельные микролиты – подромбической формы. Показательно также, что среди трапеций присутствуют экземпляры, изготовленные как на отжимных, так и на обычных пластинах.

Еще один комплекс, который необходимо сравнить с Джварцхма – это Пирвели Гали в Гальском районе на территории Абхазии [Kalandadze 1986, 109]. Материалы данной стоянки характеризуют дальнейшее развитие индустрии Дарквети. В материалах стоянки еще встречаются архаические типы нуклеусов, однако преобладают все же подконические и подцилиндрические нуклеусы для ручного отжима пластин и пластинок. Примечательно, что в геометрическом комплексе присутствуют теперь только низкие и средневысокие трапеции, изготовленные на отжимных пластинах.

Оценивая хронологическую позицию Пирвели Гали, мы можем опираться лишь на косвенные данные. Для нас большое значение имеет отсутствие в комплексе так называемых трапеций «со струганными спинками», хронология распространения которых нам прекрасно известна. На Восточном Кавказе такие изделия появляются на рубеже VII-VI тыс. до н.э. Так датируется комплекс Эламксанли Тепе в Азербайджане

[Kadowaki et al. 2014, 709–722], где впервые зафиксировано появление таких трапеций (табл. 2.9). В Северо-Западном Причерноморье наиболее раннее появление трапеций со струганными спинками связано со стоянкой Гиржево [Stanko 1966], датирующейся примерно тем же временем (табл. 2.8). Это явление распространялось очень быстро, в I четверти VI тыс. до н.э. мы уже видим указанные изделия на Нижнем Дону в Ракушечном Яре [Belanovskaya 1995, 73] и в слое 2А Варфоломеевки в Северном Прикаспии [Iudin 2004]. Соответственно, материалы Пирвели Гали не могут датироваться временем более поздним, нежели конец VII тыс. до н.э. В то же время мы можем допускать и более ранний возраст стоянки. Для нас же важным является тот факт, что индустрия Дарквети возникает в первой половине VIII тыс. до н.э. и развивается довольно длительное время, достаточное для наблюдения за динамикой развития явления.

Проблема распространения трапеций на отжимных пластинах в Восточной Европе

Как мы увидели, трапеции на отжимных пластинах возникают в Западной Грузии предположительно в первой половине бореала, на что указывают как данные относительной хронологии, так и стратиграфия стоянки Джварцхма.

Таким образом, мы видим, что в Западной Грузии возник один из древнейших центров распространения отжимных пластин и трапеций, изготовленных на таких пластинах. Естественный вопрос, возникающий при констатации этого факта, касается того, является ли этот центр первичным, либо он возник в результате усвоения традиций материальной культуры Ближнего и Среднего Востока. Мы склонны полагать, что западногрузинский очаг распространения одной из важнейших инновационных технологий неолита был первичным и абсолютно независимым. Дело в том, что на территории первичной неолитизации в Плодородном Полумесяце в первой половине бореала просто не существовало индустрий с такого рода геометрическими микролитами. Все без исключения случаи появления трапеций на отжимных пластинах в культурах Ирака, Ирана, Турции относятся к более позднему времени [Man'ko 2013, 100].

Особенно показателен случай с многослойной стоянкой Джармо, где в VI-V слоях геометрические микролиты отсутствуют

[Braidwood 1984, 240]. Появляются они лишь в IV-III слоях, которые уже являются керамическими и не могут быть более старшими, чем комплексы Дарквети, Джварцхма и Мелоури. Керамика указанных слоев Джармо имеет аналоги в поселении Джейтун в Туркмении, датированном последней четвертью VII тыс. до н.э. [Housley 1994, 55-73]. Прослежено также, что появление трапеций на поселениях Чага Сефид и Али Кош происходило на рубеже бореала-атлантикума [Hole 1977; 1987].

Соответственно, если и можно признать вероятность преемственности традиций Дарквети с индустриями Ирана и Ирака, то нужно говорить о культурном влиянии индустрий Кавказа, а не наоборот.

Таким образом, западногрузинский центр был вполне самостоятельным, возникшим на автохтонных традициях, что совершенно не удивляет, поскольку геометрические микролиты были известны на Кавказе, начиная, как минимум, с аллерада (Гварджила Кде, Холодный Грот, Чыгай, Двойная, Мезмайская пещера, Сатанай, Джампала, Апианча и др.).

Рис. 6. Карта распространения трапеций на отжимных пластинах на юге Восточной Европы. Цифрами обозначены: 1 - Джварцхма, 2 - Дарквети, 3 - Мелоури, 4 - Пирвели Гали, 5 - Верхняя Лемса, 6 - Анасеули 1, 7 - Гурианта, 8 - Ласпи 7, 9 - Шан Коба, 10 - Фатма Коба, 11 - Мурзак Коба, 12 - Раздорская 2, 13 - Матвеев Курган 1 и 2, 14 - Туба 5, 15 - Каменная Могила 3, 16 - Казанка, 17 - Сороки 1 и 2, 18 - Мирное, 19 - Гиржево, 20 - Сэрэтен, 21 - Биличений Веж 12.

Fig. 6. The map of early sites with trapezes on pressing blades in the South of East Europe. Fingers detected: 1 - Jvartskhma, 2 - Darkveti, 3 - Melouri, 4 - Pirveli Gali, 5 - Verkhniaya Lemsya, 6 - Anaseuli 1, 7 - Gurianta, 8 - Laspi 7, 9 - Shan Koba, 10 - Fatma Koba, 11 - Murzak Koba, 12 - Razdorskaya 2, 13 - Matveev Kurgan 1 and 2, 14 - Tuba 5, 15 - Kamennaya Mogila 3, 16 - Kazanka, 17 - Soroki 1 and 2, 18 - Mirnoye, 19 - Girghevo, 20 - Säräteni, 21 - Bilichenii Vechi 12.

В дальнейшем хронология распространения трапеций на отжимных пластинах в Восточной Европе представляется следующим образом (рис. 6). Примерно в середине бореала, то есть в середине VIII тыс. до н.э. данная инновация появляется на территории Крыма: Ласпи 7 (табл. 2,2-3), Фатъма-Коба, слой IV; Мурзак-Коба, слой III; Шан-Коба, слой III [Bibikov at al. 1994]. Этому процессу недавно была посвящена работа В. Манько, в которой показано, что рассмотрение комплексов с трапециями исключительно в рамках мурзаккобинской культуры невозможно, поскольку чистые комплексы с даркветскими чертами прослеживались в интерстратифицированном состоянии с настоящими мурзаккобинскими, отличающимися наличием микролитов с сильно выраженной асимметрией [Man'ko 2018, 70-92]. Указанное время появления трапеций на отжимных пластинах в Крыму подтверждено серией абсолютных дат.

На рубеже бореала-атлантикума часть крымского населения с даркветскими чертами продвигается на Нижний Дон, где появляется стоянка Раздорская II [Tsybrii 2008, 92], также серийно датированная (табл. 2,4). Колонизация Нижнего Дона населением Крыма абсолютно логично объясняется природными условиями рубежа бореала-атлантикума, когда Азовское море еще не появилось, а многие реки Крыма были притоками Дона.

В дальнейшем население, связанное с изготовлением трапеций на отжимных пластинах, продвигается в Северное Приазовье, где появляются стоянки Матвеев Курган I и II [Krizhevskaiia 1992] (табл. 2,5), Каменная Могила III [Tubol'tsev 1995, 1-6]. Произошло это в середине VII тыс. до н.э. До этого времени миграции осуществлялись в рамках Горного Крыма и степной зоны между Днестром и Доном. Однако затем начинается продвижение носителей технологии изготовления трапеций на отжимных пластинах на юг лесостепной зоны между Днестром и Северским Донцом. Данный процесс маркируют комплексы нижних слоев стоянок Сороки I и II на Днестре [Markevich 1974] (табл. 2.6-7), комплекс Тубы V [Telizhenko 2013, 226-227] на Северском Донце. Тогда же, вероятно, появляется аналогичная культура и в бассейне Днепра, где мы знаем стоянку Казанка [Boriskovskii 1975, 55-62].

В целом, учитывая полное отсутствие каких-либо данных о возможности местного происхождения культур с трапециями на отжимных пластинах, мы склонны объяснять этот процесс прямой миграцией населения из Западной Грузии на территорию Крыма и его дальнейшим расселением в степи и лесостепи между Днестром и Доном.

Каковы могли быть причины миграции населения с территории Грузии? Мы могли бы искать их в процессах, связанных с изменением климата, однако едва ли такое направление поиска приведет нас куда-либо. Климатические условия всегда оказывают какое-либо положительное, либо отрицательное воздействие на население любого региона, однако не всегда дело заканчивается масштабной миграцией населения. Более перспективным представляется демографический подход к решению проблемы. В бореальное время на территории Грузии было довольно тесно. Здесь, вполне вероятно, совсем не мирным способом уживались носители трех различных культурных традиций. Помимо культуры Дарквети здесь развивалась поздняя культура Кобулету, а также индустрия, до сих пор не имеющая названия, характеризовавшаяся традицией изготовления сегментов с двусторонней ретушью по дуге.

Учитывая, что в комплексах даркветской традиции мы наблюдаем минимальное количество признаков контактов с носителями двух других индустрий, мы просто вынуждены предположить, что отношения с соседями отличались крайней неприязнью. Это и стало, на наш взгляд, основным побудительным мотивом миграции.

Была ли такая миграция глобальной? Вобрал ли в себя поток мигрантов всех без исключения носителей даркветской культуры? Пожалуй, нет. Наличие комплекса Пирвели Гали дает основания думать о том, что часть даркветского населения все же осталась на месте.

Вопрос о границе с балканским центром распространения неолита

Один из интереснейших вопросов, возникающих в связи с нашей теорией о даркветской миграции, является вопрос о западных границах явления. Казалось бы, вопрос прост: границы явления ограничиваются регионом,

в котором распространены трапеции на отжимных пластинах. Однако проблема осложняется тем обстоятельством, что на Балканах существовал такой же крупный центр распространения трапеций на отжимных пластинах. Трапеции известны на памятниках раннего неолита Греции, Румынии, Болгарии, стран бывшей Югославии.

Нам представляется, что граница между двумя «мирами» неолита проходит в Молдове. Сорокские докерамические комплексы явно относятся к даркветской традиции, о чем свидетельствует преобладание в их комплексах подконических и подцилиндрических нуклеусов для отжима пластин при сохранении определенной доли архаического призматического расщепления, основанного на ударной технике. Полностью совпадает и типология трапеций.

А вот в бассейне Прута мы уже наблюдаем памятники с трапециями на отжимных пластинах, характеризующиеся наличием традиций, отсутствующих в других памятниках Восточной Европы. На стоянках Сэрэтенъ и Биличений Векъ 12 [Kovalenko 2017, 155-170] преобладает традиция торцевого расщепления, что указывает на возможную связь с памятниками и традициями паракастельновьяна. В начале атлантикума на территории Монтенегро мы знаем паракастельновьян прежде всего по комплексам слоя IVb Црвены Стены и по материалам пещеры Одмут [Mikhailovich 2009, 74, 148]. Именно там впервые на территории Южной Европы появляется отжимное расщепление, связанное с раскалыванием торцевых нуклеусов, а из отжимных пластин, снятых с таких нуклеусов, изготавливались симметричные трапеции.

Возникнув на побережье Адриатики, паракастельновьян распространяется на внутренние территории севера Балканского полуострова, в старчевские комплексы Сербии, которые являются, несомненно, паракастельновьянскими по происхождению [Karmanski 2005, 274]. Крайней точкой распространения паракастельновьяна стал бассейн Прута, где, вероятно, столкнулись носители двух разных

по происхождению культурных традиций.

Едва ли граница между двумя явлениями была абсолютной константой. Мы видим отдельные черты, присущие комплексу Сэрэтенъ (пластины с крутой краевой ретушью) в ряде комплексов гребениковской культуры (Мирное, Гребеники). При этом влияние культур Криш и Старчево ощущается в ряде комплексов буго-днестровской культуры. Тем не менее, граница между восточноевропейским и балканским неолитом была реальностью, имевшей значение на протяжении VII-V тыс. до н.э.

Выводы

Миграция носителей традиций Дарквети привела к появлению на юге Восточной Европы ряда археологических культур, получивших названия: матеевокурганская, гребениковская, буго-днестровская, киево-черкасская.

Гребениковская и буго-днестровская культуры связаны с началом развития неолита на территории юго-западной Украины и Молдовы. Буго-днестровская культура развивалась в протяжении времени с середины VII до третьей четверти VI тыс. до н.э. Традиции киево-черкасской и матеевокурганской культур легли в основу так называемой днепро-донецкой культурно-исторической области неолита Украины.

Все культуры, возникшие в результате даркветской миграции, появились на территории юга Восточной Европы на докерамической стадии. В последней трети VII – в первой четверти VI тыс. до н.э. носители этих культур вступили в керамическую фазу развития. В указанное же время произошел и частичный переход к производящим формам экономики, о чем свидетельствует появление скотоводства.

Таким образом, миграция даркветского населения стимулировала развитие неолитического образа жизни на юге Восточной Европы. С другой стороны, миграция не оборвала связи с материнской территорией, ставшей своего рода мостиком, по которому в Восточную Европу приходили инновационные технологии с территории Ближнего и Среднего Востока.

Библиография

Belanovskaia 1995: T.D. Belanovskaia, Iz drevnejshego proshlogo Nizhnego Podonya: Poselenie vremeni neolita

- i eneolita Rakushechnyj Jar (Sankt-Petersburg 1995) // Т.Д. Белановская, Из древнейшего прошлого Нижнего Подонья: Поселение времени неолита и энеолита Ракушечный Яр (Санкт-Петербург 1995).
- Biagi, Kiosak 2010:** P. Biagi, D. Kiosak, The Mesolithic of the Northwestern Pontic Region: New AMS Dates for the Origin and Spread of the Blade and Trapeze Industries in Southeastern Europe. *EA* 16, 2010, 23-42.
- Bibikov et al. 1994:** S.N. Bibikov, V.N. Stanko, V.Iu. Koen, Finalnyi paleolit i mezolit Gornogo Kryma (Odessa 1994) // С.Н. Бибииков, В.Н. Станко, В.Ю. Коен, Финальный палеолит и мезолит Горного Крыма (Одесса 1994).
- Boriskovskii 1975:** P.I. Boriskovskii, Mezoliticheskaia stoiianka Kazanka bliz Krivogo Roga. In: (red. P.M. Kozhin, L.V. Kol'tsov, M.P. Zimina) *Pamiatniki drevneishei istorii Evrazii* (Moskva 1975), 55-62 // П.И. Борисковский, Мезолитическая стоянка Казанка близ Кривого Рога. В: (ред. П.М. Кожин, Л.В. Кольцов, М.П. Зими́на) *Памятники древнейшей истории Евразии* (Москва 1975), 55-62.
- Braidwood 1983:** R.J. Braidwood, The Site of Jarmo and Its Architectural Remains. In: (eds. R.J. Braidwood et al) *Prehistoric Archaeology Along the Zagros Flanks* (Chicago 1983), 155-208.
- Chkhatarashvili 2013:** G.L. Chkhatarashvili, Novye arkheologicheskie nakhodki v sele Dzhvartskhma Chokhataurskogo munitsipaliteteta. *Trudy Batumskogo Arkheologicheskogo Muzeia V*, 2013 // Г.Л. Чхатарашвили, Новые археологические находки в селе Джварцхма Чохатаурского муниципалитета, Труды Батумского археологического музея V, 2013.
- Gerasimenko 1997:** N.P. Gerasimenko, Prirodnaia sreda obitaniia cheloveka na iugo-vostoke Ukraini v pozdnelednikovie i golotsene (po materialam paleogeograficheskogo izucheniia arkheologicheskikh pamiatnikov). *Arkheologicheskii al'manah* 6, 1997, 3-64 // Н.П. Герасименко, Природная среда обитания человека на юго-востоке Украины в позднеледниковье и голоцене (по материалам палеогеографического изучения археологических памятников). *Археологический альманах* 6, 1997, 3-64.
- Gorelik et al. 2014:** A.F. Gorelik, A.V. Tsybrii, V.V. Tsybrii, O chem povedali cherep tura, topor i zhenskie statuetki? (K probleme nachalnoi neolitizatsii Nizhnego Podonia). *Stratum plus* 2, 2014, 247-282 // А.Ф. Горелик, А.В. Цыбрий, В.В. Цыбрий, О чем поведали череп тура, топор и женские статуэтки? (К проблеме начальной неолитизации Нижнего Подонья). *Stratum plus* 2, 2014, 247-282.
- Gronenborn 2017:** D. Groneborn, Migrations before the Neolithic? The Late Mesolithic blade-and-trapeze horizon in central Europe and beyond. In: (eds H.H. Meller et al.) *Migration and Integration from Prehistory to the Middle Ages* (Halle 2017), 113-127.
- Giria 1997:** E.Iu. Giria, Tekhnologicheskii analiz kamennykh industrii. In: *Metodika mikro-makroanaliza drevnykh orudii truda*, Ch. 2 (Sankt-Petersburg 1997) // Е.Ю. Гиря Технологический анализ каменных индустрий В: *Методика микро-макроанализа древних орудий труда*, Ч. 2 (Санкт-Петербург 1997).
- Hole 1977:** F. Hole, Studies in the archeological history of the Deh Luran plain. *The Excavation of Chagha Sefid. Memories of the Museum of Anthropology*, Number 9 (Michigan 1977).
- Hole 1987:** F. Hole, Chronologies in the Iranian Neolithic. In: (ed. O. Aurenche) *Chronologies in the Near East: relative chronologies and absolute chronology 16.000-4.000 B.P.*: C.N.R.S. International symposium, Lyon (France) 24-28 November 1986. *BAR International Series* 379, 1987, 353-379.
- Housley 1994:** R.A. Housley, Eastern Mediterranean Chronologies: The Oxford AMS Contribution. *Radiocarbon* 36, 1994, 55-73.
- Iudin 2004:** A.I. Iudin, Varfolomeevskaia stoiianka i neolit stepnogo Povolzhia (Saratov 2004) // А.И. Юдин, Варфоломеевская стоянка и неолит степного Поволжья (Саратов 2004).
- Kadowaki et al. 2014:** S. Kadowaki, F. Guliyev, Y. Nishiaki, Chipped Stone Technology of the Earliest Agricultural Village in the Southern Caucasus: HacıElamxanlıTepe (the Beginning of the 6th Millennium BC). *Proceedings of 9th ICAANE*, Vol. 3 (Basel 2014), 709-722.
- Kalandadze 1986:** K.S. Kalandadze, Neoliticheskaia kul'tura Zapadnoi Gruzii v svete novykh arkheologicheskikh otkrytii (Tbilisi 1986) // К.С. Каландадзе. Неолитическая культура Западной Грузии в свете новых археологических открытий (Тбилиси 1986).
- Karmanski 2005:** S. Karmanski, Donja Branjevina: A Neolithic settlement near Deronje in the Vojvodina (Serbia) (Trieste 2005).
- Kovalenko 2017:** S.I. Kovalenko, O kul'turno-khronologicheskoi pozitsii final'no-mezoliticheskikh pamiatnikov v Pruto-Dnestrovskom mezhdurech'e. *Stratum plus* 1, 2017, 155-170 // С.И. Коваленко, О культурно-хронологической позиции финально-мезолитических памятников в Пруто-Днестровском междуречье. *Stratum plus* 1, 2017, 155-170.
- Krizhevskaiia 1992:** L.Ia. Krizhevskaiia, Nachalo neolita v stepyakh Severnogo Prichernomor'ia (Sankt-Petersburg 1992) // Л.Я. Крижевская. Начало неолита в степях Северного Причерноморья (Санкт-Петербург 1992).

- Man'ko 2013:** V.O. Man'ko, Final'nii paleolit – neolit Krimu (Київ 2013) // В.О. Манько, Фінальний палеоліт – неоліт Криму (Київ 2013).
- Man'ko 2018:** V.O. Man'ko, Grebenikivs'ka kul'turno-istorichna oblast'. In: (red. O.V. Smintina) Arkheologiiia, etnologiia ta okhorona kul'turnoi spadschini Pivdenno-Skhidnoi Evropi (Odesa 2018), 70-92 // В.О. Манько, Гребениківська культурно-історична область. В: (ред. О.В. Сминтина) Археологія, етнологія та охорона культурної спадщини Південно-Східної Європи (Одеса 2018), 70-92.
- Markevich 1974:** V.I. Markevich, Bugo-Dnestrovskaia kul'tura na territorii Moldavii (Kishinev 1974) // В.И. Маркевич, Буго-Днестровская культура на территории Молдавии (Кишинев 1974).
- Meshveliani et al. 2007:** T. Meshveliani, G. Bar-Oz, O. Bar-Yosef, A. Belfer-Cohen, E. Boaretto, N. Jakeli, I. Koridze, Z. Matskevich, Mesolithic Hunters at Kotias Klde, Western Georgia: Preliminary Results. *Paleorient* 33/2, 47-58.
- Mikhailovich 2009:** D. Mikhailovich, Upper Palaeolithic chipped stone industries from Crvena Stijena (Belgrade 2009).
- Nebieridze 1972:** L.D. Nebieridze, Neolit Zapadnogo Zakavkaz'ia (Tbilisi 1972) // Л.Д. Небиеридзе, Неолит Западного Закавказья (Тбилиси 1972).
- Nebieridze 1978:** L.D. Nebieridze, Darkvetskii mnogoslainyi naves (Tbilisi 1978) // Л.Д. Небиеридзе, Даркветский многослойный навес (Тбилиси 1978).
- Nishiaki et al. 2015:** Y. Nishiaki, F. Guliyev, S. Kadowaki, Chronological contexts of the earliest Pottery Neolithic in the Southern Caucasus: Radiocarbon dates for Göytepe and Hacı Elamxanlı Tepe, West Azerbaijan. *American Journal of Archaeology* 119(3), 279-294.
- Rosenberg 1994:** M. Rosenberg, A Preliminary Description of the Lithic Industry from Hallan Cemi. In: (eds H.G. Gebel, S.-K. Kozłowski) *Neolithic Chipped Stone Industries of the Fertile Crescent. SENEPESE 1* (Berlin 1994), 223-238.
- Stanko 1966:** V.N. Stanko, Mezoliticheskaia stoiianka Girzhevo v Odesskoi oblasti. *SA* 2, 1966, 96-103 // В.Н. Станко, Мезолитическая стоянка Гиржево в Одесской области. *СА* 2, 1966, 96-103.
- Telizhenko 2013:** S.A. Telizhenko, Doslidzhennia poblizu s. Borovs'ke na Luganshchini. *ADU v 2012 g., 2013*, 226-227 // С.А. Теліженко, Дослідження поблизу с. Боровське на Луганщині. *АДУ в 2012 г., 2013*, 226-227.
- Tsybrii 2008:** V.V. Tsybrii, Neolit Nizhnego Dona i Severo-Vostochnogo Priazov'ia (Rostov-na-Donu 2008) // В.В. Цыбрий, Неолит Нижнего Дона и Северо-Восточного Приазовья (Ростов-на-Дону 2008).
- Tubol'tsev 1995:** O.V. Tubol'tsev, Novoe neoliticheskoe poselenie Kamennaia Mogila 3. *SP* 1, 1995, 1-6 // О.В. Тубольцев, Новое неолитическое поселение Каменная Могила 3. *СП* 1, 1995, 1-6.
- Zaitseva et al. 2000:** G.I. Zaitseva, V.I. Timofeev, N.N. Zagorska, N.N. Kovaliukh, Radiocarbon dates of the Mesolithic sites of Eastern Europe. *Radiocarbon and Archaeology I*, 2000, 33-52.
- Zalizniak 2009:** L.L. Zalizniak, Mezolit zakhodu Skhidnoi Evropi (Kyiv 2009) // Л.Л. Залізник, Мезоліт заходу Східної Європи (Київ 2009).

Валерий Манько, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института археологии НАН, проспект Героев Сталинграда, 12, Киев, Украина, e-mail: valery_manko@yahoo.com

Гурам Чхатарашвили, кандидат исторических наук, научный сотрудник музей Аджарии, ул. Чавчавадзе, 77, Батуми, Грузия, e-mail: gurami.chxa87@yahoo.com